

NIVELUL DE ALFABETIZARE MEDIA ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

IAȚCO Mariana,

*doctor, conferențiară universitară,
Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova*

CZU: 070:004-053.6:303.4(478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528027>

SUMMARY

Media education is a relatively new but rapidly growing core competence with global importance, which is included in the priority agendas of the states, as well as of the Republic of Moldova. An important part of media literacy is digital skills and competences, which are becoming a growing priority. In 2021, UNDP Moldova launched the “Accelerate the Digital Transformation in the Public Sector Project”, which is expected to serve as a platform for advancing the Digital Agenda of the Republic of Moldova, as well as to facilitate the inclusive digital transformation that takes into account gender, age, vulnerability and division in digital access and digital literacy.

Educația media este o competență de bază relativ nouă, dar în creștere rapidă, cu importanță mondială, care este inclusă în agendele prioritare ale statelor, precum și ale Republicii Moldova. O parte importantă a alfabetizării media o reprezintă abilitățile și competențele digitale, care devine o prioritate din ce în ce mai mare. În 2021, PNUD Moldova a lansat „Proiectul Accelerarea transformării digitale în sectorul public”[1], care este preconizat să servească drept platformă de avansare a agendei digitale a Republicii Moldova, precum și să faciliteze transformarea digitală incluzivă care ia în considerare genul, vârsta, vulnerabilitatea și diviziunea în accesul digital și alfabetizarea digitală.

În 2021, Asociația Presei Independente a depus Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Media pentru 2022-2025 către Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, precum și Proiectul Planului de acțiune pentru implementarea programului[2]. Proiectele prevăd integrarea educației media obligatorie în curriculumul școlar și adaptarea programelor de formare a profesorilor pentru abilitățile media și digitale. Obiectivul specific 3.3 al Proiectului de Plan de acțiune propus se referă, în special, la introducerea unui curs opțional de educație media în învățământul preuniversitar și universitar.

Din 2017, Ministerul Educației a aprobat cursul opțional „Educație pentru Media” la nivel primar. Cursul opțional de educație media pentru școli a fost aprobat oficial și acum este disponibil în prezent pentru toate cele trei niveluri de învățământ școlar[3].

În anul de studii 2017-2018 cursul opțional Educație pentru Media a fost introdus oficial în programa școlară la ciclul primar din Republica Moldova. Aceasta a fost o inițiativă a Centrului pentru Jurnalism independent, cu sprijinul donatorilor (DW Akademie Europa și Asia Centrală, Internews în Moldova, USAID Moldova, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, Ambasada Olandei în Moldova) și a fost rezultatul unui acord oficial încheiat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Începând cu 1 septembrie 2018, Cursul opțional Educația pentru Media a fost lansat la ciclul gimnazial, iar din 2019, cursul este predat la toate cele trei cicluri de educație școlară. De fapt, cursul opțional Educația pentru Media vine în ajutor în lupta cu dezinformarea și manipularea mediatică, iar calitatea educației este un factor important.

În statele europene, a fost creat un instrument pentru măsurarea potențialului de rezistență la știrile false în societate și anume **indicele de alfabetizare media (Media Literacy Index)**. Una dintre premise este că calitatea educației este un factor în determinarea acestei reziliențe. Un studiu recent privind combaterea dezinformării Covid-19 a arătat că „o mai mare reflecție cognitivă și cunoaștere științifică au fost asociate cu un discernământ mai puternic” în ceea ce privește dezinformările legate de Covid-19[4]. De asemenea, studiul privind teoriile conspirației a constatat că, oamenii mai educați au un control mai mare asupra vieții lor, nu cred atât de mult în soluții ușoare și au mai multe abilități analitice și o gândire critică dezvoltată.

Indicele alfabetizării mediatică a fost creat în 2017 ca răspuns la fenomenul „post-truth” (post-adevăr) măsurând potențialul rezilienței la „post-adevăr”, „știri false” și consecințele acestora într-o serie din țările Europei și contribuie la găsirea de soluții. Indicele de alfabetizare media 2021 este la a patra ediție a indicelui după cele din 2017, 2018 și 2019.

Indicele alfabetizării media marchează și clasifică 35 de țări din Europa în funcție de capacitatea lor de a rezista „post-adevăr” și ramificația negativă. Principala presupunere este că indicatorii pentru libertatea mass-media, calitatea educației media, încrederea interpersonală și e-participarea pot servi drept predicatori la nivelul de reziliență al societății pentru știri false, post-adevăr și fenomene conexe. Conceptul de **educație media** este folosit pentru a măsura potențialul rezilienței la efectele negative ale diminuării încrederii publice, puternic polarizate politic și mass-media fragmentată, printre altele.

În clasamentul Media Literacy Index 2021[5], din 35 de țări supuse cercetării Finlanda este pe locul 1 cu 78 puncte. Urmează Danemarca cu 73 puncte, Estonia (locul 3 cu 72 puncte), Suedia (locul 4 cu 72 puncte) și Irlanda (locul 5 cu 70 puncte). [6]

Republica Moldova în acest clasament nu este. Însă, pentru țara noastră ar fi benefică experiența Finlandei în acest domeniu, întrucât Republica Moldova face primii pași pe dimensiunea educației media, la nivelul liceelor, prin intro-

ducerea disciplinei opționale „Educația pentru Media”. De exemplu, în Finlanda alfabetizarea mediatică este inclusă în toate disciplinele școlare și face parte, de asemenea, din conținutul diferitor discipline, cum ar fi limba finlandeză, studiile sociale, studiile de mediu, istorie și arte, se studiază din clasa întâi până în clasele gimnaziale. Astfel, dezvoltarea abilităților de gândire critică începe încă din copilărie și continuă pe tot parcursul vieții.

Unul dintre factorii de motivare ai indicelui a fost că educația este esențială în abordarea problemei știrilor false și ar putea fi luată în considerare înainte de alte abordări, de exemplu, „educația înainte de reglementare”. Dar o mai bună educație media funcțională și specializată, educația pentru alfabetizare ar oferi rezistență împotriva celor mai grave cazuri de știri false și post-adevăr. În cele din urmă, combaterea știrilor false și a dezinformării ar reduce temperatura politică și a dezinformării dezbaterilor sociale – și confruntărilor – ar îmbunătăți încrederea în societăți și ar contribui mai mult la un mediu democratic în societate.

Iată de ce este important ca în Republica Moldova accentul să fie pus nemijlocit pe educarea cetățenilor, chiar de pe băncile școlii. În general, în perioada 2017-2021/22, aproape 12,000 de elevi de la toate cele trei cicluri de educație au studiat cel puțin subiectul opțional „Educația pentru Media” și în fiecare an cel puțin o școală din Republica Moldova aprobă cursul opțional astfel se mărește numărul celor care sunt informați și alfabetizați media.

Aproape toți profesorii care predau acest curs au fost instruiți și sunt instruiți prin intermediul Centrului pentru Jurnalism independent la programele de alfabetizare media, cu sprijinul donatorilor.

În plus, există o mulțime de alte resurse de predare a alfabetizării media și instrumente, cum ar fi chestionare, jocuri de calculator Media Literatus, tutoriale video, articole și interviuri pe mass-media, teme de alfabetizare etc. Toate aceste informații sunt actualizate și încărcate în mod constant online pe platforma online www.educatia.mediacritica.md, care a fost creată special de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Totodată în școli a fost organizată și promovată activitățile Săptămânii Educației pentru Media.

Indubitabil, cursul opțional „Educația pentru Media” a fost o realizare importantă pentru alfabetizarea media a tinerilor, dar nu este suficient pentru a preda educația media doar ca un subiect opțional separat. Școlile din Republica Moldova ar trebui să dezvolte educația în domeniul mass-media în rândul tinerilor prin integrarea acestor elemente în disciplinele obligatorii, prin utilizarea acestora tehnici inovatoare de predare și învățare care promovează gândirea critică. Aceasta din urmă trebuie să fie dezvoltată prin încurajarea elevilor de a adresa întrebări, de a dezbate subiect, de a-și expune opiniile și de a implica absolut toți elevii indiferent de capacități.

Urmează ca nivelul de alfabetizare media a tinerilor din Republica Moldova să fie dezvoltat și să corespundă realităților prin prisma acelor documente, care au fost adoptate și care trebuie să fie implementate, cum ar fi Strategia de securitate a informației a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, precum și Conceptul național de dezvoltare a mass-media în Republica Moldova, adoptat în iunie 2018. Și doar așa, alfabetizarea media va contribui la creșterea personală și dezvoltarea socială a tinerilor, va încuraja să folosească instrumentele multimedia în mod creativ, îi va ajuta să critice ceea ce văd în presa scrisă sau online, învățându-i să facă distincția între realitate și falsuri. În acest compartiment sunt prezentate cele mai importante constatări privind nivelul de informare în rândul tinerilor din Republica Moldova.

Inițial, pentru a forma un tablou general despre nivelul alfabetizării media, tinerii au fost rugați să răspundă la întrebarea: **Q10: Cât de informat sunteți cu privire la ce se întâmplă, în general, în Republica Moldova?**

Majoritatea din cei intervievați (**cca. 77%**) au menționat că sunt „în mare măsură” și „foarte bine” informați cu privire la evenimentele care au loc în Republica Moldova. Acest rezultat se explică prin faptul dorinței de a cunoaște și de a se informa din mai multe surse despre ultimele evenimente din regiune și din țară (agresiunea militară, fluxul de refugiați, criza economică mondială). De remarcat este și faptul că, în egală măsură sunt informați atât tinerii din mediul urban, cât și cei din mediul rural.

Fiecare al cincilea tânăr interviuat a declarat că este „în mică măsură informat”, explicația constând în apolitismul și indolența informațională, și nu al accesului redus la surse de informații și doar **1,5%** din numărul total de respondenți au declarat că „nu sunt deloc informați”.

În această ordine de idei pentru cercetare este relevantă constatarea, dacă tinerii se informează din mai multe surse, la general, și anume din care surse, în special, după criteriul autonomiei. Astfel la întrebarea **Q13: Ați putea afirma de unde urmăriți știrile din mass-media?** Se prezintă următoarea situație:

Ați putea afirma de unde urmăriți știrile din mass-media?

Este de remarcant că, **75%** din tinerii intervievați urmăresc știrile din spațiul mediatic „din surse independente, dar și din alte surse” alternative, ceea ce înseamnă că tinerii consumatori de știri tind să-și extindă orizonturile în căutarea a ceea ce se întâmplă în lumea din jurul lor și să nu se bazeze în totalitate doar pe media sociale sau presa televizată, cu riscul de „a fi poluați” informațional.

Accesarea și altor surse media pentru informare prezumă un efort suplimentar din partea consumatorului media (cel puțin efort intelectual de cunoaștere și de analiză), prin care se asigură de riscurile de a fi intoxicat informațional, dezinformat sau manipulat.

Doar **17%** din tineri au răspuns că „nu sunt siguri, dacă sursele pe care le urmăresc, sunt independente”. Aceste rezultate pot fi interpretate prin prisma tendinței tinerilor de a gândi critic, fiind conștienți de faptul că există surse media, care urmăresc difuzarea de știri cu efect manipulator sau propagandistic.

În ceea ce privește nivelul de satisfacție al tinerilor vizavi de mass-media din Republica Moldova, respondenții au fost rugați să răspundă la întrebarea **QII: Ca tânăr, cât de mulțumit sau nemulțumit sunteți de mass-media din Republica Moldova, în general (TV, presă, radio, portaluri de știri pe internet etc.)?**

Analiza datelor denotă că **fiecare al doilea tânăr** chestionat este „foarte și destul de mulțumit” de mass-media autohtonă. De cealaltă parte, **cca. 41%** din tineri sunt nesatisfăcuți de mass-media, ceea ce ar însemna că proporția nivelului de satisfacție media în rândul tinerilor este aproape egală: 51% satisfăcuți la 41% nesatisfăcuți.

Pentru a înțelege nivelul de abilități și cunoștințe de alfabetizare media a tinerilor, precum și a înțelege relația lor cu tehnologia, un aspect important măsurat a fost cel al surselor de informare pe care le utilizează cel mai des.

Astfel, la întrebarea **Q9: Cât de des utilizați pentru a vă informa următoarele surse?** majoritatea tinerilor acordă o atenție deosebită rețelelor de socializare, datorită caracterului de media convergente al acestora. Cu alte cuvinte, tinerii pot realiza mai multe acțiuni simultane pe rețele de socializare: să se informeze, să comunice cu cineva fie în privat, fie în public, să distribuie știri în mediul lor de cunoștințe („grupuri”), apăsând butonul „share”, în același timp să urmărească clipuri video și alte tipuri de divertisment, ca jocuri, muzică, sondaje etc. și ce este important - fără a părăsi rețeaua de socializare preferată.

Analiza datelor denotă că în calitate de principală sursă pentru a se informa tinerii utilizează mediul online, fiind urmat de televiziune, presa scrisă și, în final, canalele radio.

În ceea ce privește activitățile de informare, cei mai mulți tineri, **70%**, accesează zilnic rețelele de socializare, de unde și se informează. Canalul „Youtube”, cunoscut pentru grila imensă de divertisment, clipuri video, muzică și filme documentare/artistice este a doua sursă de informare de la care zilnic se informează **45%** din tinerii intervievați. **Fiecare al treilea** se informează zilnic din portalurile de știri, iar **fiecare al patrulea** zilnic se informează din bloguri/vloguri (**cca.26%**).

Se constată o descreștere constantă a interesului tinerilor față de așa surse de informare ca televiziunea, radio și presa scrisă (ziare și reviste). Această tendință se întâlnește atât la tinerii din mediul urban, cât și din mediul rural.

Odată cu vârsta, crește ușor procentul celor care se uită rar la televizor pentru informare (**37%**), în schimb, sursele de informare clasice, ca radioul și presa scrisă nu mai sunt populare în rândul tinerilor, **fiecare al treilea respondent** tot mai rar sau chiar deloc nu mai accesează aceste surse de informare.

Deținerea de competențe media și digitale este un element-cheie pentru tineri, care permite participarea lor în lumea digitală. Apariția și generalizarea dispozitivelor digitale au reprezentat o schimbare de paradigmă în ceea ce privește folosirea internetului în rândul tinerilor. Aceste dispozitive digitale reprezintă lucruri indispensabile ale vieții cotidiene a majorității tinerilor, care, în sine, prezumă anumite competențe în a opera cu ele, și aici vorbim de competențe digitale. Tinerii respondenți au fost rugați să răspundă la întrebarea **Q5: Cât de des intrați pe internet, folosind următoarele dispozitive?**

Majoritatea (**84%**) au răspuns că, folosesc un smartphone pentru a intra în spațiul online, după care urmează, cu o pondere foarte redusă, un laptop sau un PC staționar, respectiv **8%** și **6%**. Explicația tinerilor pentru alegerea smartphone-urilor constă în comoditatea și rapiditatea ieșirii în spațiul virtual Internet, precum și posibilitatea de a fi conectat permanent la principalele surse de informare (rețele de socializare, canale Youtube, platforme de știri online etc.)

Deoarece internetul propune o diversitate mare de servicii, timpul petrecut pe internet este din ce în ce mai mare, iar acest fapt, deseori, duce la dezvoltarea unei dependențe. Acest risc persistă în rândul tinerilor, deoarece devin dependenți atât de dispozitivul digital (smartphone), cât și de internet. Deși nu putem nega influențele pozitive ale internetului, numeroase studii scot la iveală și riscurile la care pot fi supuși, în special adolescenții și tinerii. Dacă să ne pornim de la criteriul multitudinii și veridicității surselor de informare, atunci tinerii sunt mult mai vulnerabili la manipulări, dezinformări lansate în spațiul virtual.

Pentru tineri, internetul reprezintă o sursă vastă de informații pentru educație și acumulare de cunoștințe, pentru informare și comunicare, oferă spațiu pentru creativitate, respectiv pentru formarea și expunerea identității personale, creare de contacte, pentru inițiativă și participare în viața comunității. De aceea, în cadrul cercetării s-a trasat obiectivul de a cunoaște care sunt necesitățile tinerilor în momentul, când accesează internetul. Astfel, la întrebarea **Q6. Cât de des ai făcut următoarele lucruri pe internet în ultima lună?** mai mult de jumătate din cei intervievați (**cca. 63%**) au menționat că „*au comunicat cu prietenii și familia*”.

Fiecare al doilea tânăr a specificat despre necesitatea recreativă/distractivă de a accesa internetul. Astfel, pentru vizionarea clipurilor video și ascultarea muzicii online au optat **54%**, și respectiv **52%** din cei intervievați.

36% au menționat că accesează internetul pentru „a vizita rețele de socializare”. De fapt, în cadrul Focus Grupurilor s-a constatat că tinerii fac acest lucru zilnic, verificând de mai multe ori rețelele de socializare, pe platformele cărora nu doar comunică și se informează, dar și ascultă muzică, privesc clipuri video, joacă online (**14%**) sau fac cumpărături online (**18%**).

Fiecare al treilea tânăr a specificat că internetul este utilizat pentru „a căuta știri”, precum și pentru formare educațională – „a face teme” (**cca.35%**).

Frecvența schimbării agendei de știri în lumea digitală este atât de rapidă, încât tinerii pur și simplu nu reușesc să analizeze mai profund evenimentele. Din această cauză, falsurile și manipularile sunt percepute ca știri reale.

Pentru a evalua competențele media ale tinerilor pe direcția percepției impactului știrilor, precum și cum sunt afectați de fenomenul fake-news, s-a considerat necesar de a înțelege dacă tinerii din Republica Moldova acceptă sau nu ideea că, unele știri ar putea fi influențate de anumiți factori politici și că unele mass-media ar putea fi la cheremul anumitor forțe politice. Aceste date vor arăta nivelul de gândire critică a tinerilor, dar și cum decodifică o știre că ar fi falsă sau se încearcă o manipulare sau dezinformare a opiniei publice.

În cadrul studiului, tinerilor le-a fost pusă întrebarea **Q16: Considerați că știrile din Republica Moldova sunt sau nu influențate de factorii politici?**

Analiza datelor arată că, majoritatea din cei intervievați (**82%**) consideră că știrile din Republica Moldova sunt influențate de factorii politici. Din acest număr de tineri, **fiecare al treilea** consideră că știrile sunt „*influențate foarte mult*” de către exponenții politici. Și doar **10%** din tineri cred că, știrile sunt „*puțin sau foarte influențate*” de politicul moldovenesc.

De asemenea, tinerii sunt conștienți de faptul că societatea contemporană este supusă permanent unor influențe mediatice generate de anumite cercuri de interes, fie politice, fie comerciale. De aceea tinerii întotdeauna caută să se informeze din

mai multe surse de informații, care poate fi și mass-media, și jurnaliștii din rețelele sociale, și experții. Cunoașterea mai multor limbi străine oferă tinerilor un avantaj enorm, în comparație cu generația mai în vârstă, de a se informa din mai multe surse, în special străine, ceea ce le dezvoltă o gândire critică, să verifice o știre, să deosebească o știre falsă, să identifice manipularea și dezinformarea media.

Multe răspunsuri indică un anumit grad de educație media a tinerilor intervievați, existând elemente critice generale în evaluarea informației, prin evaluarea surselor sau cunoașterea unor termeni de specialitate, cum ar fi „manipulare”, sau înțelegerea critică a diferențelor dintre diferite media. Aceasta le permite tinerilor să identifice sau cel puțin „să simtă” intențiile manipulatorii ale mass-media. La întrebarea **Q14: Cum credeți, dvs. ați putea deosebi când mass-media dorește să manipuleze sau să schimbe părerea cetățenilor?** răspunsurile „pro” și „contra” au fost repartizate în egală măsură. Astfel, **46%** din cei intervievați au răspuns că „foarte ușor ar putea recunoaște” dacă o sursă mass-media încearcă să manipuleze opinia publică.

De cealaltă parte, **cca.47%** din tineri au răspuns că ar întâmpina dificultăți în identificarea acțiunilor manipulatorii din partea mass-media, de la „foarte greu” (6%) până la „nu prea ușor aș recunoaște” (36,5%). Chiar și în condițiile posesorii unei gândiri critice, a unei educații media, a informării din mai multe surse, rezistența tinerilor împotriva manipulării este una redusă. Practic, **fiecare al doilea tânăr** face parte din categoria celor pasibil de a fi influențați de mass-media controlată, să fie victime ale unor manipulări și dezinformări. Pentru a înțelege cum tinerii sunt afectați de fenomenul de „fake-news” și dacă ei pătrund în esența a ceea ce se numește „știre falsă”, participanții au fost rugați să răspundă la întrebarea **Q18: În ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că următoarele afirmații descriu știrile false?**

Pentru majoritatea tinerilor chestionați (**cca.75%**) transformarea industriei de știri prin tehnologiile digitale, rețele sociale a contribuit la răspândirea știrilor greșite. De asemenea, tinerii (**cca.73%**) consideră că, o știre falsă poate fi descri-

să și prin aceea că, pentru unii jurnaliști nu contează dacă știrea este falsă sau nu, ceea ce înseamnă că jurnaliștii joacă un rol important, pentru că pot amplifica foarte ușor conținutul fals, intenționat sau nu.

În acest context **67%** din tineri cred că jurnaliștii nu întotdeauna verifică toate informațiile despre știre, iar **jumătate din tineri** consideră că prezentarea superficială a știrilor – sunt știri false, și cel mai important este că, când o instituție media vorbește despre un subiect, se poate declanșa „efectul de feedback” și alte organizații media încep să discute despre același subiect, care din start a fost o știre falsă (**50%**).

Vorbind de nivelul de alfabetizare media și a competențelor mediatică ale tinerilor de a depista propaganda în mass-media, de a cunoaște gradul de reziliență a tinerilor la dezinformare, în cadrul studiului participanții au fost rugați să răspundă dacă cunosc bine fenomenul de propagandă în media (**Q19**).

Analiza datelor denotă că doar **47%** din tineri „bine și foarte bine cunosc” ce este propaganda mediatică.

Fiecare al treilea din cei chestionați „cunosc foarte puțin” despre fenomenul propagandei, iar circa **21%** „nu cunosc deloc sau în mică măsură” despre propagandă.

Aceste date relevă că, **fiecare al doilea tânăr** (care nu cunosc sau foarte puțin știu despre fenomenul propagandei) devine o potențială jertfă a dezinformării și manipulării prin sursele mediatică și, care la rândul lui, poate deveni o sursă de informare greșită pentru alți oameni.

Așa cum s-a menționat anterior, rețelele de socializare, ca principala sursă de informare pentru tineri (**70%**) reprezintă și una din principalele surse, care expun tinerii manipulării și dezinformării. La întrebarea **Q20: În ce măsură credeți că manipularea, propaganda și dezinformarea sunt prezente în conținutul postat pe rețelele de socializare?** majoritatea respondenților (**cca.85%**) au răspuns că aceste „poluări mediatică” sunt prezente pe rețele de socializare, din care 44% au răspuns că sunt prezente „în mare măsură” și 41% - „în măsură medie”.

Aceeași situație o întâlnim și la răspunsurile tinerilor la întrebarea **Q24: În ce măsură credeți că manipularea, propaganda și dezinformarea din conținutul**

mediatic afectează viața tinerilor din Moldova? Majoritatea respondenților (cca.83%) au răspuns că ele afectează „în mare și medie măsură”. Există o interdependență dintre aceste două grafice, care demonstrează încă odată că rețelele de socializare reprezintă nu doar una din principalele surse de informare pentru tineri, dar și constituie sursa cu cea mai mare influență asupra tinerilor la capitolul informării și percepției, cu efect de a le modela un comportament și o atitudine, de a-i manipula pe tineri, de a-i dezinforma sau intoxica mediatic. Una dintre preocupările principale ale acestei cercetări a fost să înțelegem relația tinerilor cu informația. Cum și s-a menționat, tinerii apar ca consumatori și ca producători de produse media. În calitate de consumatori, tinerii accesează și sunt în contact zilnic cu o varietate de produse media (filme, muzică, știri televizate, articole de ziar, informații de orice gen de pe rețele de socializare, jocuri video etc.), iar în calitate de producători, tinerii pot fi autori de articole și știri, să compună muzică și să creeze/monteze filmulețe, să fie inițiatori de platforme online care le permit să devină autori de conținuturi media.

Toate acestea demonstrează că, tinerii dețin anumite competențe pentru media, iar în raport cu informația este important de a cunoaște cum tinerii aplică criteriile de evaluare a informației (gândirea critică) și cum stabilesc eventualele distorsiuni ale știrii. Astfel, la întrebarea **Q22: Credeți că tinerii din Moldova au sau nu competențe media datorită următoarelor afirmații?** se creionează următorul tablou:

➤ **fiecare al treilea tânăr** (32,6%) consideră că tinerii au competențe pentru media, în condițiile în care se informează din câteva surse de știri în care au încredere și nu verifică alte surse;

➤ **fiecare al patrulea tânăr** (26%) consideră că din competențele pentru media fac parte și aptitudinea tânărului de a verifica cum sunt difuzate/prezentate știrile în diverse surse mass-media;

➤ **cca.13%** din cei chestionați consideră că tinerii au competențe pentru media, dacă în curricula școlară este introdusă disciplina „Educația pentru media”.

De cealaltă parte, respondenții au opinat că, tinerii nu dețin suficiente competențe pentru media în condițiile, în care:

➤ tinerii cred că orice știre ce apare la TV, în presa scrisă sau pe internet este adevărată (**cca.11%**);

➤ tinerii nu au încredere în nici o sursă mass-media (**cca.9%**);

➤ tinerii consultă doar sursele mass-media pentru tineri.

Analiza datelor arată că, chiar și dacă majoritatea din tinerii intervievați dețin competențe media, aplică gândirea critică în evaluarea informațiilor/știrilor și depistează o știre falsă sau cu efect manipulatoriu, ei, în cel mai bun caz, nu o difuzează mai departe. De aceea, în cadrul studiului s-a dorit de a afla, dacă tinerii știu cum să procedeze în cazul în care doresc să sesizeze instituțiile abilitate de prevenirea și combaterea fenomenului dezinformării și a știrilor false.

Acestora le-a fost pusă întrebarea **Q21: Din câte cunoașteți sau ați auzit Dvs., tinerii din Moldova pot să raporteze sau să scrie o plângere oficială, dacă văd o știre care nu este adevărată, ofensatoare sau încalcă drepturile cuiva?** Analiza datelor denotă că, **fiecare al treilea tânăr (33%)** nu cunoaște cui să raporteze despre o știre falsă sau cum să scrie o petiție în adresa autorităților publice sau altor instituții abilitate de prevenirea fake news-urilor, a informațiilor false și denigratoare. **Fiecare al cincilea tânăr** consideră că, pentru a raporta o știre falsă este necesar de a sesiza emitentul/autorul știrii, în cazul dat – redacția care a publicat știrea. **Cca.18%** au opinat că Consiliul Audiovizualului este acel organ, în competența căruia intră examinarea sesizărilor/plângerilor legate de știri false sau informații ofensatoare. **12%** din tinerii chestionați au optat pentru sesizarea sectorului asociativ, ONG-urile care sunt preocupate de monitorizarea domeniului mass-media. Elevii școlilor și liceelor (**cca.10%**) au considerat că profesorul disciplinei „Educația media” sau, la general, școala este acea instituție care trebuie sesizată în cazul depistării unor știri false. Definite drept capacitatea de a accesa, analiza, evalua și crea conținut media, competențele media sunt considerate tot mai mult o abilitate esențială pentru secolul XXI. Aceste competențe sunt vitale generației tinere, pentru că ei nu doar învață să facă diferența între adevăr și fals, să reziste manipulărilor de orice fel și să se protejeze mai bine, ci deprind și însușirile necesare pentru a fi cetățeni activi.

În Republica Moldova de abia se fac primii pași în a-i forma pe elevii claselor gimnaziale și liceale privind competențele media. Ce-i drept că, aceste formări au un caracter opțional, iar profesorii își dezvoltă atât competențele digitale, cât și competențele pentru media, urmând niște cursuri specializate și fiind nevoiți să adapteze curricula la schimbările permanente care au loc în spațiul informațional media.

Analiza datelor cercetării, precum și constatările făcute pe marginea obiectivelor trasate ale studiului, venim cu următoarele recomandări pentru toți cei implicați în procesul de alfabetizare media:

➤ Crearea unui concept sau strategie națională de alfabetizare media ca document separat. Ca alternativă, acest concept poate fi integrat într-un document de nivel național relevant, de exemplu „Conceptul național de dezvoltare a mass-media în Republica Moldova”. Acesta ar trebui să identifice domeniile prioritare de intervenție și rolurile intersectoriale și distribuirea responsabilităților între guvern, parlament, societatea civilă, sectorul media și comunitatea donatorilor.

➤ Identificarea și desemnarea instituției guvernamentale care să coordoneze strategia națională de îmbunătățire a abilităților de alfabetizare media, de exemplu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.

➤ Odată la doi ani de realizat evaluarea alfabetizării media la nivel național (sondaje, chestionări, interviuri), printr-un parteneriat de mai mulți actori relevanți

și cofinanțat. O alternativă este de a pleda pentru includerea Republicii Moldova printre țările care sunt evaluate prin indici relevanți la nivel mondial, cum ar fi indicele de alfabetizare media (Media Literacy Index).

➤ În rezultatul acestei evaluări periodice, de ajustat și de îmbunătățit curricula școlară „Educația pentru Media” pentru a dezvolta noi competențe media pe fundalul avansării tehnologiilor digitale. Crearea unei platforme comune de resurse online de alfabetizare media, ca un loc de destinație online pentru toate resursele legate de alfabetizarea media, unde materialele educaționale și oportunitățile de activități pot fi încărcate, arhivate, acumulate și promovate de către toate organizațiile relevante.

➤ Cursurile de competențe media să fie considerate o prioritate și să fie incluse în programa educațională pentru grădinițe și programa școlară pentru clasele I-XII. Această disciplină să fie inclusă și în cadrul planurilor de studii pentru universitățile din Moldova. Cadrele didactice să fie stimulate atât financiar, cât și prin puncte de credite pentru curricula dată.

➤ Pentru unele facultăți, de exemplu Facultatea Științe ale Comunicării și Jurnalism, este recomandat să se reducă activitățile educaționale care acoperă tema generală de alfabetizare media și să se concentreze pe o pregătire mai personalizată, cu teme și abilități mai concrete și specifice care să fie dezvoltate pentru diferite grupuri țintă, în funcție de profilul și nevoile acestora. De exemplu, disciplina cu genericul „Dezinformarea și manipularea în mass-media” sau „Propaganda ca element al războiului hibrid”.

➤ Donatorii să propună gratuit profesorilor, bibliotecarilor și altor experți din domeniul educației media platforme cu abonamente, de exemplu platforma „Laboratorul de propagandă” sau „Mind over Media Moldova. Propagandă pentru gândire critică”.

➤ Pentru a realiza un progres semnificativ la nivel național în alfabetizarea media pe termen lung, este nevoie de un sprijin și finanțare multisectorială consolidată

BIBLIOGRAFIE

1. PNUD Moldova. Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova. <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/digital-moldova>
2. API. Proiectul Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2022-2025. http://api.md/upload/IT/Anexa_1_Program_M_M_XI_2021_FINAL.pdf
3. MECC. Curriculum pentru disciplina opțională „Educație pentru media”. https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_educatie_pentru_media_gimnaziu.pdf

4. Comisia Europeană. Combaterea dezinformării legate de coronavirus. <https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation>
5. Clasamentul indicelui competențelor media/alfabetizării media
6. Media Literacy Index 2021. Open Society Institute Sofia, <https://osis.bg/?p=3750&lang=en>